

'Dzīve līdzās ostai' aptauja (metodoloģija un gaita)

Jānis Daugavietis
Agnese Zīle-Veisberga

Augusts 2020

1. Par pētījumu 'Dzīve līdzās ostai'
 2. Aptaujas raksturojums
 3. Aptaujas sagatavošanas posms
 4. Aptaujas gaita
 5. Iegūtie dati
 - 5.1. Kvantitatīvie dati
 - 5.2. Kvalitatīvie dati
- Rezumē
Avoti

Kopsavilkums

Rakstā aprakstīta LU LFMI pētnieciskā projekta 'Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē' ietvaros veiktās tiešsaistes aptaujas metodoloģija, gaita un ievāktie dati. Projekta mērķgrupa ir piecu Rīgas pilsētas pieostas apkaimju iedzīvotāji, bet mērķis – pētīt viņu attieksmi pret savu dzīvesvietu, pamatā koncentrējoties uz dažādiem vides aspektiem. Vispārīgā pieeja ir aprakstoši-skaidrojoša (*descriptive-explanatory*) un tas veidots kā līdzdalības pētījums (*participatory research*), kura viens no uzdevumiem ir iesaistīt iedzīvotājus dažādos pētījuma posmos. Pētījumā nav izvirzītas kvantitatīvi pārbaudāmas hipotēzes. Aptauja tika izmantota līdzās citām datu ievākšanas metodēm, tādām kā daļēji strukturētas intervijas, ekspertu intervijas, novērojums un citas. Tā tika īstenota 2019.gadā.

Atslēgas vārdi: tiešsaistes aptauja, vides socioloģija, vides humanitārās zinātnes, aptaujas metodoloģija

1. Par pētījumu 'Dzīve līdzās ostai'

Pētījumu 'Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē' īsteno pieci [LU LFMI](#) pētnieki dr.philol. Daces Bulas vadībā no 2018.-2021.gadam. Tas ir starpdisciplinārs humanitāro, vides un sociālo zinātņu pētnieku grupas pētījums, kura ambīcija ir uzsākt vides humanitāro zinātņu (*environmental humanities*) attīstīšanu Latvijā, kā arī restartēt vides socioloģiju, kas Latvijā līdz šim tā arī praktiski nav izveidojusies (Zīle-Veisberga & Daugavietis, 2019). Dace Bula specializējas naratīvu pētniecībā, dr.philol. Ieva Garda pēta dzīves stāstus, ms.anth. Agita Pusvilka pēta vides aktīvismu, dr.geogr. Kristīne Āboliņa ir vides zinātniece, ms.soc. Agnese Zīle-Veisberga un dr.soc. Jānis Daugavietis ir sociologi.

'Dzīve līdzās ostai' vispārīgākais pētnieciskais jautājums ir šis: kā dzīvi Daugavas lejtecē un kaimiņos Rīgas ostai pieredz un izjūt iedzīvotāji? Tas ir operacionalizēts vairākos konkrētākos, tādos kā:

- Kādas nozīmes un vērtības dažādās iedzīvotāju grupas piešķir ģeogrāfiskajai videi un savai sociālajai apkārtni?
- Cik svarīga viņiem ir gaisa, ūdens un ainavas kvalitāte? Kādas sociālās pazīmes nosaka atšķirīgu attieksmi pret vides izmaiņām?
- Kāda ir vēstures un atmiņas loma cilvēka un vides attiecībās?
- Kādi ir stāstījuma repertuāri, kurus cilvēki izmanto, lai risinātu vides jautājumus?
- Kāda ir vides pārvaldības un sabiedrības aktīvisma vēsture un pašreizējā situācija ostas apkaimēs?

2. Aptaujas raksturojums

Pētījuma mērķi, dizains un budžets noteica to, ka ideālā gadījumā vēlamās varbūtīgās izlases (*probability sample*)¹ aptaujas vietā izvēlējamies tiešsaistes nevarbūtīgo izlasi (*non-probability sample*). Bez tam līdz šim ir veiktas vairākas reprezentatīvas rīdžinieku un pat atsevišķu apkaimju iedzīvotāju aptaujas, kas līdz šim praktiski nav analizētas un kuru datu sekundārā analīze var tikt izmantota arī šajā pētījumā. Šo aptauju dati var kalpot arī kā papildu mainīgie (*auxiliary variables*) datu pēcaptaujas korekcijai neatbildētības novirzes (*nonresponse bias*) gadījumā. Savukārt 'Dzīve līdzās ostai' aptauju var uzskatīt arī par eksperimentālu vai pilota nevarbūtīgās izlases aptauju, kas var kalpot kā paraugs šīs metodes pielietojuma analīzei.

Aptaujas ģenerālā kopa: piecu Rīgas pieostas apkaimju (Bolderāja, Daugavgrīva, Mangaļsala, Kundziņsala un Vecmīlgrāvis) pieaugušie (18+) iedzīvotāji. (sk. 1.karti zemāk)

Aptaujas veids: nevarbūtīgas izlases (*non-probability sample*) tiešsaistes aptauja, kuras anketas sākuma adrese ir atvērta un pieejama visiem. Respondenti tiek kontrolēti ar filtra jautājumiem (vecums, dzīvesvieta uc.).

Aptaujas rīks: brīvpieejas/ atvērta koda programmatūra *LimeSurvey* (version 3.1.1.) (Schmitz, 2018). Tās galvenās priekšrocības ir responsīva un adaptīva uzbūve (*responsive and adaptive design*), daudzvalodu saskarne, filtru un pāreju programmēšanas iespējas, kā arī iespēja to instalēt uz sava servera, tādā veidā iegūstot pilnīgāku kontroli pār rīku un ievāktajiem datiem.

Anketa: divās valodās (latviešu un krievu) ar ~50 jautājumiem (ieskaitot ¼ atvērtos)².

Vidējais pabeigšanas laiks minūtēs: 20 (vidējais), 15 (mediāna), 12 (moda).³

Lauka darbs: 2019. gada 1. aprīlis - Ziemassvētki.

1.karte. Piecu pētāmo apkaimju teritorijas (rozā), Rīgas robeža (sarkanā) un Rīgas brīvostas robežas (melnā).

¹ Mums faktiski būtu jāveido piecas izlases, katrai apkaimei – sava, un lauka darbs vien "apēstu" aptuveni gada projekta budžetu.

² Anketas teksta varianti ar angļu valodas tulkojumu, kā arī *LimeSurvey* struktūras faili pievienoti atsevišķi - <https://zenodo.org/record/3978130#.XzE0aCgzZPY> (sk. Daugavietis & Veisberga-Zīle, 2020).

³ Pabeigtas anketas laiks.

3. Aptaujas sagatavošanas posms

Aptaujas anketas jautājumu veidošanas sākumposms bija tradicionāls – balstoties projekta pētnieciskajos jautājumos, noteicām pamatjēdzienus un izstrādājām galvenos tematus. Paralēli lasījām teorētisko literatūru un pētījām nacionālās un starptautiskās aptaujas par līdzīgiem tematiem, lai aizņemtos, un vajadzības gadījumā – adaptētu, jautājumus no tām. Analizējot ar aptauju iegūtos datus, salīdzināšanai un iespējamai pēcaptaujas koriģēšanai būs vajadzīgi uzticami references dati, tāpēc centāmies, lai vismaz daļa jautājumu sakristu ar citās aptaujās izmantotajiem, vai arī būtu viegli harmonizējami.

Kad anketas pirmais melnraksts bija gatavs, to novērtēt devām ekspertiem un četru apkaimes iedzīvotāju biedrību (“Kundziņsala”, “Bolderājas grupa”⁴, “Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība”, “Vecmīlgrāvja attīstības biedrība”) aktīvistiem. NVO pārstāvjiem lūdzam atzīmēt tos rādītājus, kas viņus īpaši interesē, kā arī pievienot jaunus, ja ir tāda vajadzība. To pašu lūdzām Rīgas pašvaldības attīstības departamenta augsta ranga ierēdņiem, kā arī dažiem ekspertiem no vides un socioloģijas zinātņu lauka.

Pēc otrā melnraksta pētnieku grupas ietvaros bija jāizsver, kurus no sagatavotajiem jautājumiem tomēr neiekļaut anketas gala versijā. Mūsu mērķis bija censties iekļauties 20 minūšu anketas aizpildīšanas laika robežā. Šo garumu izvēlējāmies kā kritisku, balstoties metodoloģiskajā literatūrā un iepriekšējā pieredzē, ņemot vērā ne tikai to, ka garās anketas stipri paaugstina priekšlaicīgu anketas pārtraukšanas līmeni (*dropout level*), bet arī to, ka tās jau sākotnēji atgrūž potenciālos respondentus (Galesic & Bosnjak, 2009; Guo et al., 2016; Matjašić et al., 2018; Revilla & Ochoa, 2017; Vicente & Reis, 2010; Yan et al., 2011 etc.). Tiešsaistes anketas ievadā rakstījām: “[...] aizpildīšana aizņems aptuveni 12-18 minūtes.” Pēc aptaujas, aprēķinot vidējos pabeigto ankešu aizpildīšanas laikus, tie ir šādi (minūtēs): 20 (vidēji), 15 (mediāna), 12 (moda).

Izveidotā tiešsaistes anketa tika nodota testēšanai arī ārpus projekta dalībnieku loka. Arī šajā posmā aktīvi darbojās apkaimju NVO pārstāvji. Būtiski bija ne tikai viņu saturiskie komentāri, bet arī valodas gramatisko kļūdu labojumi, īpaši krievu valodā. Rīgā vairums iedzīvotāju pieder krievu valodas kopienai, tāpēc aptaujas parasti tiek īstenotas divās valodās, latviešu un krievu.

Galū galā izveidojām četras tiešsaistes aptaujas anketas (aptaujas) – katrai apkaimei savu (ar savu unikālu URL jeb tīmekļa adresi), izņemot vienu kopīgu Bolderājai un Daugavgrīvai. Praktiski vienīgās atšķirības anketā bija atsevišķu jautājumu un atbilžu formulējumos, piemēram, tajos, kur minēts apkaimes vai tās NVO nosaukums. Vārdu locījumi latviešu un krievu valodās mainās daudzos gadījumos, tāpēc izlēmām, ka vieglāk katrai apkaimei izveidot savu aptaujas tīmekļa vietni, nekā mēģināt uzprogrammēt vienu universālu, lai gan *LimeSurvey* rīks tehniski to ļauj.

4. Aptaujas gaita

Tā kā mūsu tiešsaistes ankešu adreses bija pieejamas jebkuram bez ierobežojumiem, to pēc formas var dēvēt par neierobežotu pašizlases (*unrestricted self-selected*) vai pat brīvpieejas (*open-access*) aptauju. Anketas sākumā bija divi filtra jautājumi – respondenta vecums (mēs neaptaujājām jaunākus par 18 gadiem) un dzīvesvieta (mūs interesēja tikai šo piecu apkaimju iedzīvotāji, vai tie indivīdi, kas bieži uzturas vai apmeklē šīs apkaimes). Tomēr mūsu rīcībā nav uzticamu rīku un rādītāju, lai kontrolētu šīs anonīmās aptaujas respondentu atbildes, kā arī sasniegto izlasi. Tīrot datus, mēs varam izmantot vien atsevišķus rādītājus ar paradiem (tādus kā respondenta IP adrese, anketas aizpildīšanas datums un laiks, konkrētu jautājumu aizpildes laiks), kā arī pašas atbildes, pieņemot, ka vairums atbilžu ir patiesas.

⁴ Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimes apvieno viena biedrība.

Saites uz aptauju publicējām un reklamējām pakāpeniski, sākot ar pirmo, mazākās apkaimes (Kundziņšala) aptauju. Arī aptaujas izplatīšanas nolūkiem izmantojām NVO un vietējo aktīvistu komunikācijas kanālus. Tomēr galvenais un svarīgākais kanāls bija *Facebook*. Tas ir Latvijā populārākais sociālais tīkls, ko lieto abas galvenās valodas kopienas – latviešu un krievu. Jau sākoties projektam, bijām izveidojuši projekta mājas lapu *Facebook* (<https://www.facebook.com/DziveLidzasOstai>), kurā publicējām saites uz aptaujām, pievienojot reklāmas attēlus un paskaidrojošu informāciju.

1.attēls. Vecmīlgrāvja apkaimes aptaujas reklāmas attēls *Facebook* ziņai⁵.

Aptaujas reklamējām arī citos veidos. Katras apkaimes aptaujas sākumā sagatavojām preses relīzi divās valodās (latviešu un krievu), kas vienlaikus kalpoja gan kā *Facebook* ziņas teksts projekta lapai, gan kā teksts, kas publicējams citos interneta medijos. Citu mediju atsaucība nebija liela, un faktiski vienīgie, kas tos dažas reizes pārpublicēja, bija Rīgas pašvaldības portāli. Tai pat laikā mūsu *Facebook* ziņas tika aplūkotas un pārpublicētas samērā daudz.⁶ Tās tika pārpublicētas arī lielākajās lielo apkaimju *Facebook* grupās, kurās katrā ir vairāk nekā 10 000 dalībnieku – “Daugavgrīva / Bolderāja / Усть-Двинск / Болдерая” (<https://www.facebook.com/groups/dvinskcity>) un “Vecmilgravis” (<https://www.facebook.com/groups/vecmilgravis>).

Piedalīties aptaujā apkaimju iedzīvotājus aicinājām arī savās publiskajās uzstāšanās – zinātniskos vai populārzinātniskos priekšlasījumos, intervijās valsts un privātajiem masu medijiem (radio, interneta portāliem). Aptaujas veicināšanas nolūkos uzrakstījām arī rakstu, kas tika publicēts latviešu un krievu valodā vienā no populārākajiem Latvijas interneta medijiem, kurā jau analizējām un prezentējām dažus vēl nepabeigtās aptaujas rezultātus (Daugavietis, 2019a, 2019b). Aptauju reklāmas nolūkos bijām sagatavojuši arī dažus simtus papīra skrejlapu (ar aicinājumu piedalīties, ar aptaujas URL un QR kodu), kurus nesistemātiski izplatījām no rokas-rokā, kā arī atstājām dažās publiskās vietās (kafejnīcās, poliklīnikās, veikalos uc.).

⁵ Projekta oriģinālā vizuālā dizaina autore - Marika Latsone. Šī ir pētnieku veidota modifikācija.

⁶ Ar aptauju tieši saistītās sešas ziņas katru aplūkoja no 1000 līdz 10 000 unikālu lietotāju.

2.attēls. Kundziņaslas aptaujas reklāmas skrejlapa.

Zinot, ka liela Latvijā īstenota migrācijas pētījuma gaitā ar labiem panākumiem tika izmantota viņu nevarbūtiskās izlases tiešsaistes aptaujas maksas reklāma populārākajā Latvijas interneta ziņu medijā Delfi.lv (Mieriņa, 2015), mēs izmēģinājām arī šādu praksi. Jāteic, reklāmas izdevumu un atdeves attiecības nebija apmierinošas. Samaksājot 500 eiro, mūsu aptaujas *baneris* ar saiti uz to portālā tika izlikts uz nedēļu. Uz to tika noklikšķināts 263 reizes, bet šīs nedēļas laikā ieguvām 30 līdz galam aizpildītas anketas. Tātad viena šādas aizpildītas anketas izmaksas ir 17 euro (ja pieņemam, ka Delfi.lv reklāma bija vienīgais rekrutācijas kanāls šajā laika posmā), kas jau tuvojas tai cenai, kura būtu jāmaksā par reprezentatīvas aptaujas klātienē intervijas vienu anketu.

Daudz veiksmīgāka bija mūsu pieredze ar divām Facebook reklāmas kampaņām, kur kopā samaksājām apmēram 50 eiro. Šīs kampaņas deva vairāk par 400 pabeigtu ankešu, un šajā gadījumā viena respondenta "cena" bija ~0,10 eiro.

Spriežot pēc respondentu aktivitātes uzplaisnījumiem, visi nozīmīgākie sakrīt ar mūsu komunikācijas un reklāmas iniciatīvām: aprīlī secīgi publicējām aptauju ziņas; maija pirmajā un trešajā nedēļā palaidām Facebook maksas kampaņas (latviešu un krievu valodās); jūnija trešajā nedēļā bija publicēti raksti populārā interneta medijā; oktobra beigās Facebook ielikām ziņu par drīzu aptaujas slēgšanu (skat. 1.grafiku "Respondentu aktivitāte pa nedēļām (% no pabeigtajām anketām)").

1. grafiks. Respondentu aktivitāte pa nedēļām (% no pabeigtajām anketām [n=1143]).

Tā kā ātra datu iegūšana nebija mūsu mērķis, bet viens no aptaujas izmantošanas uzdevumiem bija maksimāli plaša pētāmo apkaimju iedzīvotāju uzrunāšana un iesaistīšana, tad jau sākotnēji aptaujas lauka darba posmu bijām plānojuši netradicionāli garu, lai atvieglotu jeb demokratizētu iedzīvotāju līdzdalību. Aptaujas gaitā vēl šo posmu pagarinājām, un kopumā tās bija ¾ gada. Sākām pavasarī (pirmās aptaujas saiti publicējām 2019.gada 1.aprīlī), bet pieeju aptaujas tīmekļa formai slēdzām pirms tā paša gada Ziemsvētkiem.

No klasiskas reprezentatīvas aptaujas metodoloģijas viedokļa raugoties, šī ir nevēlama un riskanta prakse, jo dažādos laikos iegūtie dati var izrādīties grūti salīdzināmi. Sabiedrības viedoklis var strauji mainīties, piemēram, notiekot kādam ekoloģiskam negadījumam vai pat katastrofai. Šķiet, ka mūsu lauka darba gaitā nekas tik kritisks nenotika, ne ekoloģiskajā, ne ekonomiskajā un sociālajā jomā. Tomēr oktobra pēdējā nedēļā aptaujā piedalījās neproporcionāli daudz respondentu no Mangaļsalas. Analizējot datus, tam būtu jāpievērš uzmanība.

3.attēls. Aptaujas pēdējā aicinājuma reklāmatēls Facebook (latviski).

Zinot, ka atsevišķas iedzīvotāju grupas internetā ir daudz grūtāk sasniedzamas nekā citas, piemēram, seniori, sākotnēji bijām domājuši aptauju īstenot trīs veidos: ne tikai CAWI (*computer assisted web interview*), bet arī CATI (*computer assisted telephone interview*) un PAPI (*paper-and-pencil interview*). Tiešsaistes anketas ievadā, kā arī aptaujas preses relīzēs bija minēts, ka esam gatavi iedzīvotājus intervēt arī pa telefonu, norādot mobilā tālruna numuru un e-pasta adresi, lai pieteiktu šādas intervijas. Praktiski neviens nepieteicās. Arī PAPI veikšanai mēs neveltījām sistemātisku darbu un resursus, tāpēc šādā veidā ieguvām vien kādu duci respondentu (visbiežāk, tiekoties ar apkaimju aktīvistiem vai arī paralēli, intervējot iedzīvotājus ar daļēji strukturētas intervijas vai dzīvesstāsta metodēm).

5. Iegūtie dati

5.1. Kvantitatīvie dati

Kopumā aptaujā piedalījās, vismaz 'ieejot' aptaujas saitē un atverot pirmo anketas lapu, 2251 respondents. Vismaz daļu demogrāfisko jautājumu (tie bija izvietoti anketas sākumā), aizpildīja 1580, bet pilnīgi aptauju pabeidza 1143 respondenti. Pašizlases (*volunteer sample*) tiešsaistes aptaujai šāds priekšlaicīgi pārtraukto ankešu īpatsvars (49%) uzskatāms par ļoti mazu, īpaši ņemot vērā to, ka anketā bija aptuveni 50 jautājumu, no kuriem gandrīz $\frac{1}{4}$ – atvērto (*open-ended*), kā arī daži matricas (*matrix*) veida jautājumi, kas ir papildu faktori, kas būtiski samazina pabeigšanas rādītājus (*completion rates*) (Liu, 2017; Liu & Wronski, 2018).

Šajā gadījumā nevar runāt par atbildētību (*response rate*) klasiskā izpratnē, jo aptaujā netika personiski uzaicināts katrs šo apkaimju iedzīvotājs un nevar zināt, cik daudzi no viņiem savā Facebook lentā, e-pastā vai citos medijos un veidos bija ieraudzījuši ziņu par šo aptauju. Ar aptaujas palīdzību ieguvām 3% lielāko apkaimju (Bolderājas, Daugavgrīvas, Vecmīlgrāvja) un 11% mazāko apkaimju (Kundziņsalas, Mangaļsalas) pieaugušo iedzīvotāju atbildes (sk. 2. grafiku “Piecu apkaimju aptaujāto iedzīvotāju īpatsvars, %”). Šāds sasniegto iedzīvotāju īpatsvars ļauj to uzskatīt par veiksmīgu aptauju, bet sasniegtās izlases apjoms šķiet tāds, kas ļaus veikt zinātniski vērtīgu analīzi.

2.grafiks. Piecu apkaimju aptaujāto iedzīvotāju īpatsvars, %.

Datu provizoriskā analīze rāda, ka sasniegtā izlase dažos sociāli-demogrāfiskajos rādītājos stipri atšķiras no ģenerālās kopas (piecu apkaimju pieaugušajiem iedzīvotājiem). Atšķirības ir tipiskas interneta aptaujām Latvijā – neproporcionāls daudz pārstāvēti iedzīvotāji ar augstāku izglītību, sievietes, bet neproporcionāli maz – seniori un jaunieši, kā arī vīrieši (Daugavietis, 2015; Daugavietis & Eglāja-Kristsons, 2020). Šīs un citas izlases un ģenerālās kopas atšķirības var mēģināt koriģēt ar svorošanu vai citām pēcaptaujas datu koriģēšanas metodēm, lai pārbaudītu, cik ģeneralizējami ir dati. Vajadzīgie statistiskie dati par apkaimju iedzīvotājiem ir pieejami Latvijas Republikas Centrālajā statistikas pārvaldē. Svorošanai var mēģināt izmantot arī papildu mainīgos, kā etalonu paņēmot līdzīgu jautājumu datus no reprezentatīvām aptaujām.

5.2. Kvalitatīvie dati

No ~50⁷ aptaujas jautājumiem ceturtdaļa bija atvērtie jautājumi. Gan tādi, kas ir kā paskaidrojums vai tiešs turpinājums iepriekš uzdotam ‘kvantitatīvajam jautājumam’, gan tādi, kas tieši nav saistīti ar citiem jautājumiem. Tiešsaistes pašreizējām aptaujām ir dažādas priekšrocības atvērto jautājumu gadījumā, piemēram, respondents pats pieraksta atbildes, viņam nav jāsteidzas vai jādomā par intervētāja ietekmi. Šī aptauja apliecināja, ka tas var būt labs rīks atvērto jautājumu uzdošanai.

Piemēram, uz atvērto jautājumu “Kas Jums patīk [apkaimē]?” ir atbildējuši 85% no tiem respondentiem, kas pilnīgi pabeiguši aptauju. Uz jautājumu “Jūsaprāt, kuri ir svarīgākie notikumi [apkaimes] vēsturē (senā vai nesena pagātnē, nozīmīgi daudziem vai tikai Jums)?” – 66%; “Jūsaprāt, kuri jautājumi [apkaimes] biedrībai būtu risināmi vispirms?” – 48%. Jāpiezīmē, ka neviens no šiem jautājumiem aptaujas saskarnē nebija iestatīts kā obligāts.

Ja vērtē šo un citu atvērto atbilžu ‘kvalitāti’, ar to šajā gadījumā saprotot to, cik atbilstošas un arī izvērstas ir atbildes, tad iezīmējas skaidra tendence – jo garāku atbildi no respondenta bija

⁷ Atkarībā no respondenta atbildēm, viņam var tikt uzdoti vai neuzdoti atsevišķi citi (to automātiski nodrošina ieprogrammētie filtri un pārejas).

iecerējuši saņemt pētnieki, jo lielāka ir ierakstu neatbildētība (*item nonresponse*), kā arī atbildes ir 'nekvalitatīvākas'. Piemēram, lai arī uz jautājumu "Varbūt Jums ir kāds stāsts par [apkaimi]?" atbildēja (kaut ko ierakstot brīvā tekstā) 41% no respondentiem, tādas atbildes, kuras projekta grupas humanitāro zinātņu pārstāvji varētu klasificēt kā 'stāstus', bija tikai dažas. Jāsecina, ka tiešsaistes aptauja, kas ir (vai izskatās) pēc tradicionālas kvantitatīvo datu ieguves aptaujas, un kurā ir salīdzinoši daudz jautājumu, un vairums no tiem ir slēgtie, respondenti nav gatavi atbildēt brīvā tekstā gari un detalizēti.

Rezumē

Aptaujas anketas jautājumus kopīgi izstrādāja projekta grupa, kuru veido sociālo, humanitāro un vides zinātņu pārstāvji. Šajā procesā tika iesaistītas arī pētāmo apkaimju iedzīvotāju biedrību (NVO) aktīvisti. Anketas gala versijā tika iekļauts netipiski daudz atvērto jautājumu (¼ no visiem), un provizoriskā datu analīze rāda, ka ierakstu atbildētība (*item response*) uz tiem bijusi laba. Aptaujas lauka darbs bija netipiski garš – tiešsaistes anketa bija pieejama ¾ gada. Tas bija saistīts ar pētījumu specifiku (līdzdalības pētījuma pieeja) un no tās izrietošo vēlmi iesaistīt pēc iespējas vairāk iedzīvotāju, tāpēc aptauja faktiski kalpoja arī kā komunikācijas rīks saziņai ar mērķa kopienu iedzīvotājiem. Ar aptaujas palīdzību mēs sasniedzām vismaz 3% lielāko apkaimju iedzīvotājus (t.i. tāds īpatsvars apkaimes iedzīvotāju piedalījās aptaujā), un 11% – mazāko.

Atskaites tapšanas brīdī dati vēl nav pienācīgi tīrīti un analizēti.

Pateicības

Aptauja veikta projekta "Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē" (Izp-2018 / 1-0446) ietvaros, ko finansējusi Latvijas Zinātnes padome, un tas īstenots Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā.

Dati un informācija par projektu 'Dzīve līdzās ostai'

<https://www.facebook.com/DziveLidzasOstai>

<http://lulfmi.lv/Dzive-lidzas-ostai>

<http://lulfmi.lv/en/Living-Next-to-the-Port> [EN]

<https://zenodo.org/communities/ekohum/>

Avoti

- Daugavietis, J. (2015, January 30). „Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojuma (1-EIVA)” CAWI pieredze: Sagatavošana, gaita, starprezultāti [unpublished]. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Rīga.
- Daugavietis, J. (2019a, June 19). *Oglu putekli un izplūdes gāzes—Kas mudina Bolderājas un Vecmilgrāvja iedzīvotājus pārvākties*. TVNET. <https://www.tvnet.lv/6709484/oglu-putekli-un-izpludes-gazes-kas-mudina-bolderajas-un-vecmilgravja-iedzivotajus-parvakties>
- Daugavietis, J. (2019b, June 20). *Угольная пыль и выхлопные газы—Что побуждает жителей Болдерай и Вецмилгрависа переезжать*. RUS TVNET. <https://rus.tvnet.lv/6711040/ugolnaya-pyl-i-vyhlopnye-gazy-cto-pobuzhdaet-zhiteley-bolderai-i-vecmilgravisa-pereezhat>
- Daugavietis, J., & Eglāja-Kristsons, E. (2020). *Social, performative and creative aspects of the "Reciting Veidenbaums!" project* [MANUSCRIPT].
- Daugavietis, J., & Veisberga-Zīle, A. (2020). *'Living Next to the Port' online survey*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3978130>
- Galesic, M., & Bosnjak, M. (2009). Effects of questionnaire length on participation and indicators of response quality in a web survey. *Public Opinion Quarterly*, 73(2), 349–360.
- Guo, Y., Kopec, J. A., Cibere, J., Li, L. C., & Goldsmith, C. H. (2016). Population survey features and response rates: A randomized experiment. *American Journal of Public Health*, 106(8), 1422–1426.
- Liu, M. (2017). Web survey experiments on matrix questions. *Computers in Human Behavior*,

- 67, 61–72. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.10.017>
- Liu, M., & Wronski, L. (2018). Examining Completion Rates in Web Surveys via Over 25,000 Real-World Surveys. *Social Science Computer Review*, 36(1), 116–124. <https://doi.org/10.1177/0894439317695581>
- Matjašič, M., Vehovar, V., & Manfreda, K. (2018). Web survey paradata on response time outliers: A systematic literature review. *Metodološki Zvezki*, 15(1), 23–41.
- Mieriņa, I. (Ed.). (2015). *Latvijas emigrantu kopienas: Cerību diaspora*. LU Filozofijas un socioloģijas institūts. https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/2016/FSI_Ceribu_diaspora_public.pdf
- Revilla, M., & Ochoa, C. (2017). Ideal and maximum length for a web survey. *International Journal of Market Research*, 59(5), 557–565.
- Schmitz, C. (2018). *Limesurvey GmbH*. (3.1.1) [Computer software]. LimeSurvey GmbH. <http://www.limesurvey.org>
- Vicente, P., & Reis, E. (2010). Using questionnaire design to fight nonresponse bias in web surveys. *Social Science Computer Review*, 28(2), 251–267.
- Yan, T., Conrad, F. G., Tourangeau, R., & Couper, M. P. (2011). Should I stay or should I go: The effects of progress feedback, promised task duration, and length of questionnaire on completing web surveys. *International Journal of Public Opinion Research*, 23(2), 131–147.
- Zīle-Veisberga, A., & Daugavietis, J. (2019, January 11). *Ieskats vides socioloģijā*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2546393>